

विभिन्नकाव्येषु सुन्दरकाण्डस्य सामान्य परिचयः

Krishnamoorti Hedge^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*}Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <https://orcid.org/0009-0000-8173-4337> Email : kmurti.s@gmail.com

Contact No. : [9482189080](tel:9482189080)

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

Contact No. : 9480503411

सारः -

रामस्य अयनं (चरितं) रामायणम् । रामायणमादिकाव्यं सर्वेषां काव्यानां जीवातुभूतं च भवति। रामायणं महाभारतवत् कश्चिदितिहासग्रन्थो भवति । संस्कृतसाहित्ये रामायणवत् प्रसिद्धः लोकप्रियश्च अन्यः ग्रन्थः नास्तीति वक्तुं शक्यते । नीतिदृष्ट्या काव्यात्मकदृष्ट्या लोकोपकारकदृष्ट्या च रामायणस्य महत्त्वं वर्धते । पितृपुत्रधर्मस्य पतिपत्नीधर्मस्य भ्रातृधर्मस्य तथा अन्यकौटुम्बिकधर्मस्य च आदर्शभूतो अयं ग्रन्थः। आदिकाव्यस्य रामायणस्य कर्ता श्रीमद्वाल्मीकिः । रामायणे न केवलं युद्धमात्रं प्रत्युत सकलालङ्काराणां प्रकृतिसौन्दर्यस्य धर्मस्य च यत्र तत्र वर्णनं दृश्यते ।

रामायणमादिकाव्यम् इति प्रसिद्धम्। इतिहासग्रन्थः इत्यपि भाव्यते एतत्। एतस्य ग्रन्थस्य रचयिता वाल्मीकिः। तमसानदीं स्नानार्थं गच्छन् वाल्मीकिः व्याधेन मारितं क्रौञ्चं पश्यति। तदा शोकाकुलः सः – ‘**मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः**’ इति व्याधं शपति। ततः नारदमुखात् रामस्य कथां श्रुत्वा सः रामायणं रचयति। सीतारामयोः वियोगः रामायणस्य मुख्यं कथावस्तु। पाणिनेः अष्टाध्याय्याम् अपि कैकेयीकौसल्यादयः शब्दाः दृश्यन्ते। रामायणं कदा आसीत् इति विषये मतभेदाः बहवः सन्ति। रामायणे २४००० श्लोकाः सप्तकाण्डेषु विभजिताः सन्ति। ते बालकाण्डः, अयोध्याकाण्डः, अरण्यकाण्डः, किष्किन्दाकाण्डः, सुन्दरकाण्डः, युद्धकाण्डः, उत्तरकाण्डः इति ।

प्रक्रिया -

रामायणस्य प्रतिसहस्रतमस्य श्लोकस्य आदौ गायत्रीमन्त्रस्य एकैकम् अक्षरं प्राप्यते। पाठभेदादयः न भवेयुः इति उद्देशेन एवं कृतं स्यात् कविना। रामायणं सर्वासु भारतीयभाषासु बह्विषु विदेशीयभाषासु च उपलभ्यते। एतस्मात् रामायणस्य जनप्रियता ज्ञाता भवति। वाल्मीकेः शैली ललिता सरला

सुन्दरी च।

श्रीरामस्य धर्मनिष्ठा, सीतायाः सौशील्यं, भरतस्य भ्रातृवात्सल्यं, लक्ष्मणस्य कर्तव्यनिष्ठा, आज्ञनेयस्य कार्यदक्षता, सुग्रीवस्य सौहार्दभावः इत्यादयः अंशाः अतिरमणीयतया चित्रिताः तेन। संस्कृतसाहित्यनिर्माणे वाल्मिकिः शकपुरुषः इत्यत्र न अतिशयोक्तिः। रामायणं अधिकृत्यैव अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। विशेषतः रघुवंशम्, रामचरितम्, जात्रकीहरणम्, रघुवीरचरितम् इत्यादि ग्रन्थाः रचिताः। तत्रापि सुन्दरकाण्डः सामान्याति सामान्यान् मोहयति। तत्र सुन्दरकाण्डस्य भिन्नत्वं, वैशिष्ट्यं किम्, कीदृशाविषयाः अत्र वर्णिताः इति विविच्यते।

कूटशब्दाः - श्रीरामस्य धर्मनिष्ठा, सीतारामयोः वियोगः, अष्टाध्याय्याम् अपि कैकेयीकौसल्यादीनां प्रस्तुतिः, सुन्दरकाण्डस्य भिन्नत्वं, वैशिष्ट्यं किम्

प्रस्तावना -

रामायणं विश्वस्य पुरातनम् प्रसिद्धं आदिकाव्यम् इति विदितमेव। रामस्य अयनं (चरितं) रामायणम्। रामायणमादिकाव्यं सर्वेषां काव्यानां जीवातुभूतं च भवति। रामायणं महाभारतवत् कश्चिदितिहासग्रन्थो भवति। संस्कृतसाहित्ये रामायणवत् प्रसिद्धः लोकप्रियश्च अन्यः ग्रन्थः नास्तीति वक्तुं शक्यते। नीतिदृष्ट्या काव्यात्मकदृष्ट्या लोकोपकारकदृष्ट्या च रामायणस्य महत्त्वं वर्धते। पितृपुत्रधर्मस्य पतिपत्नीधर्मस्य भ्रातृधर्मस्य तथा अन्यकौटुम्बिकधर्मस्य च आदर्शभूतो अयं ग्रन्थः। आदिकाव्यस्य रामायणस्य कर्ता श्रीमद्वाल्मीकिः। रामायणे न केवलं युद्धमात्रं प्रत्युत सकलालङ्काराणां प्रकृतिसौन्दर्यस्य धर्मस्य च यत्र तत्र वर्णनं दृश्यते। तादृश काव्यं महाकाव्यं अथवा आदिकाव्यं इति वाक्यायन्ते विद्वद्भिः। एतादृश आदिकाव्यम् अश्रित्य अनेकानि काव्यानि रचितानि सन्ति। तेषु काव्येषु सुन्दरकाण्डस्य सामान्य परिचयं कर्तुं प्रयतिष्ये।

विषयविमर्शः

आदौ वाल्मीकिमहाकवि विरचित रामायणम्। एतस्य ग्रन्थस्य रचयिता वाल्मीकिः। तमसानदीं स्नानार्थं गच्छन् वाल्मीकिः व्याधेन मारितं क्रौञ्चं पश्यति। तदा शोकाकुलः सः - 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः' इति व्याधं शपति। ततः नारदमुखात् रामस्य कथां श्रुत्वा सः रामायणं रचयति। सीतारामयोः वियोगः रामायणस्य मुख्यं कथावस्तु। पाणिनेः अष्टाध्याय्याम् अपि कैकेयीकौसल्यादयः शब्दाः दृश्यन्ते। रामायणं कदा आसीत् इति विषये मतभेदाः बहवः सन्ति। रामायणे २४००० श्लोकाः सप्तकाण्डेषु विभजिताः सन्ति। ते बालकाण्डः- रामस्य बाल्यम् वर्णितम्

अयोध्याकाण्डः- रामस्य पट्टाभिषेक चिन्तनम्, रामस्य वनगमनम् वर्णितम्।

अरण्यकाण्डः- वनवासस्य आरम्भः, वने सीतापहरणम्, सीतान्वेषणम्

किष्किन्दाकाण्डः वालिवधः सुग्रीवस्य सख्यम्

सुन्दरकाण्डः – हनूमता लङ्का गमनम् , समुद्रोलङ्घनम् , लङ्काप्रवेशः ।

युद्धकाण्डः- सेना सह रामस्य लङ्का प्रवेशः युद्धारम्भः

उत्तरकाण्डः लङ्काया प्रतिनिवृत्तिःपट्टाभिषेकः इत्यादि विचाराः वर्णिताः सन्ति ।

रामायणस्य प्रतिसहस्रतमस्य श्लोकस्य आदौ गायत्रीमन्त्रस्य एकैकम् अक्षरं प्राप्यते। पाठभेदादयः न भवेयुः इति उद्देशेन एवं कृतं स्यात् कविना। रामायणं सर्वासु भारतीयभाषासु बह्विषु विदेशीयभाषासु च उपलभ्यते। एतस्मात् रामायणस्य जनप्रियता ज्ञाता भवति।

वाल्मीकेः शैली ललिता सरला सुन्दरी च। श्रीरामस्य धर्मनिष्ठा, सीतायाः सौशील्यं, भरतस्य भ्रातृवात्सल्यं, लक्ष्मणस्य कर्तव्यनिष्ठा, आज्ञनेयस्य कार्यदक्षता, सुग्रीवस्य सौहार्दभावः इत्यादयः अंशाः अतिरमणीयतया चित्रिताः तेन। संस्कृतसाहित्यनिर्माणे वाल्मिकिः शकपुरुषः इत्यत्र न अतिशयोक्तिः। एवं महत्वपूर्ण विषयाः रामायणे सन्ति, तत्रापि सुन्दरकाण्डे सन्ति इति हेतोः वेदानां तुल्यत्वम् अस्य वर्तते । यथा वेदानां साराः उपनिषत्सु वर्तते तथैव रामायणस्य हृदय भागत्वेन सुन्दरकाण्डः स्वीक्रियते । लोके तु यथा वेदः तथा रामायणम् इत्युक्ति प्रसिद्धो वर्तते । एवं सुन्दरकाण्डस्य महत्वं विद्यते ।

एतादृश सुन्दरकाण्डं आश्रित्य अनेकानि काव्यानि रचितानि सन्ति । तेषां सामान्य परिचयं प्राप्नुमः। आदौ

1) रघुवंश महाकाव्यम् –

महाकवि कालिदासेन विरचितम् काव्यमिदम् । काव्ये 19 सर्गाः सन्ति । अत्र सम्पूर्णं सूर्यवंशीयानां वर्णनम् अत्र दृश्यते । आदौ सूर्यवंशीयानां राज्ञां वर्णनं करोति कवि । 9 सर्गात् 15 सर्गं पर्यन्तं साक्षात् रामस्य चरितं एव वर्णितम् । तत्र 12 सर्गे हनूमन्तेन कृतं समुद्रोल्लङ्घनविषयः वर्णितः अस्ति । यथा

पृवृत्तावुपलब्धायां तस्या संपाति दर्शनात्।

मारुतिः सागरं तीर्णः संसारमिव निर्मम ॥ 12-60

शतयोजन सारगं हनूमान् अविद्या विमोचनमिव ततार इति अस्यार्थः । एवं बहुसंक्षिप्ततया कविः खाण्डे इयं भागं वर्णयति । अस्मिन् काव्ये रामस्य वनगमनं, पञ्चवटी वासः, सीतापहरणं, जटायु युद्धः, वालीहननम्, सुग्रीवस्य सख्यं, सीतान्वेषणादि विचाराः सुन्दरतया निरूपिताः । तत्र तत्र उपमालङ्कारस्य प्रयोगाः अपि सन्ति। 15 सर्गात् 19 सर्गपर्यन्तं रामस्य प्रत्यागमनं पट्टाभिषेकस्य विचाराः प्रस्तुताः । ततः परं लवकुमारेण राज्यपालनादि विषयाः प्रस्तुता कविना । एवं कविः सम्पूर्णं रामायणं महाकाव्ये वर्णितवान् ।

2) रामचरितम्

अस्य काव्यस्य रचयिता अभिनन्दः।

अस्मिन् काव्ये 40 सर्गाः सन्ति । सम्पूर्णं रामस्य जीवन चित्रणं वैदर्भि शैल्या करोति कविः। काव्ये सुन्दरकाण्डस्य विषयाः विस्तररूपेण वर्णयति । यथा

उपनतमथ सागरोपदेशात् स निजपरिश्रमहापनाय भूयः।

सुनिपुणमनुमान्य रामकार्यत्वरितगतिर्दिवमुत्पपात वीरः ॥12-44

इति हनूमान् कथं सागरं अलङ्घत् इति वर्णयति कविः । एवं च सुमुद्रोल्लङ्घने अनुभूत कष्ट परंपरां अपि मनोहरशैल्या वर्णयति कविः । ततः परं हनूमान् रामस्य विरहवेदनां सीतां कथं निवेदयति इत्यस्य उदाहरणं एवं भवति –

नलनीष्वनिद्रनलिनासु निःश्वसति।

अलनीषु मञ्जुमणितासु मुह्यति॥

रजनीषुचन्द्रधवलासु धावति।

स्पुटमत्र तत्र भवतीविलोकयन् ॥

यदा हनूमान् सीता अपश्यत् तस्मिन् संन्दर्भे कविः 34 उपमानानि ददाति इति अत्र विशेषः। एतदेव कवेः सामर्थ्यं विषदयति । एवं कविः सुन्दरं काव्यं अरचयत् ।

3) भट्टीकाव्यम् अथवा रावणवधः

अस्य काव्यस्य कविः भट्टहरिः अथावा श्री भट्टिः । 22 सर्गाः सन्ति काव्ये । रामायणस्य कथां अश्रित्य एव काव्यं अरचयत् , तथापि केचन अंशान् एव विवृणोति । यथा रामस्य बाल्यम्, सीतापरिणयः, राज्याभिषेक चिन्तनम्, वनगमनम्, पञ्चपटी प्रवेशः इत्यादि विचारान् कवि न विवृणोति। परन्तु सीतापहरणं , रामस्य विलापः, लक्ष्मणस्य अवस्था , सुग्रीवस्य सख्यम्, सुमुद्रोल्लङ्घनम्, लङ्काप्रवेशः, इत्यादि विषयान् वर्णयति कविः। उदाहरणं यथा

अगाधत ततो व्योम हनूमानुरुविग्रहः।

अत्यशेरत तद्वेगं न सुपर्णा ऽर्कं मारुताः। 8-1

इति हनूमान् कथं सिद्ध अभूत् लङ्घनायेति वर्णयति कविः । एवमेव मेनया सः सम्भाषणं, अपि अतिमनोहर शैल्या वर्णयति कविः। हनूमान् लङ्कां प्राप्य प्रवेशार्थं समय चिन्तनमपि कविः वर्णयति कविः। यथा

संजानानां परिहरन् रावणानु चरान् बहून्।

लङ्कां समाविशद् रात्रौ वदमानोऽरिदुर्गमान् ॥8-27

एवं सर्वाणि विषयाणि वर्णयति कविः । अयं ग्रन्थः व्याकरण दृष्ट्या बहू महत्व पूर्ण विद्यते । विशिष्टप्रयोगाः काव्ये दृश्यते । काव्ये लघु वाक्यान् अधिकतया, दीर्घ समास युक्तान् पदान् विरलया रीत्या

उपयोगं करोति कविः। अदौ वदति अन्यः टीकाकारः यत् व्याकरणे यस्य प्राबल्यं तं मार्गदीपः इव कृतिः इयं। ये न जानन्ति तेषां कृते अतिकठिना एव इति। एवं चेदपि रावणवध काव्यं सहृदयान् आकर्षयति इति नास्ति संशीतिः ।

उपसंहारः

एवं रामायणमाश्रित्य अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति । तेषु केचन एव उपलब्धः । प्रत्येकोपि ग्रन्थः मनोरञ्जकः सन्तोषदायकः इति नास्ति सन्देहः । व्याकरण दृष्ट्या, आध्यात्मिक रीत्या अपि ग्रन्थानां काव्यानां अध्ययनं साध्यम् । कवेः कर्म काव्यत्वात् तत्र अलङ्कारिक विषयाः प्रस्तुताः सन्ति । एवं रामायणाधारित काव्यानि मनोहराणि इति वक्तुं शक्यते । इतोपि अनेके ग्रन्थाः सन्ति ।

आधारग्रन्थाः

- 1) रामायणम् – भक्ति विकस स्वामि – सूरत्
- 2) सुन्दरकाण्डः डा. प्रसन्नक्षि – रामकृष्णाश्रम मैसूरु
- 3) रघुवंशम् – ज्वलाप्रसाद मिश्रा – वेङ्कटेश्वर प्रेस्
- 4) रघुवीरचरितम्- टि गणपति शास्त्रि –
- 5) जात्रकीहरणम् - कृष्ण दास – मित्र प्रकाशन् इलहाबाद्
- 6) भट्टीकाव्यम् – वासुदेव शर्मा – तुकाराम जावजी प्रेस् मुम्बय्